

УДК 334.01

*Владимир Киселёв², Марина Балакирева³,
Vladimir Kiselev, Marina Balakireva***О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ИЗУЧЕНИЮ ВЛАСТНЫХ
СТРУКТУР⁴****ABOUT THE POSSIBILITIES AND FEASIBILITY OF USING ANALYTICAL TOOLS OF
MARKET RELATIONS TO THE STUDY OF POWER STRUCTURES**

Аннотация. Предложенная для обсуждения ситуация взята из давнего стихотворения В. Высоцкого: «Про козла отпущения» [4]. Для ответа на исследовательский вопрос, заявленный в заголовке этой статьи, рассмотрено и применено несколько авторских маркетингово-менеджерских инструментов [7-13, 16]. Показано, что инструментарий успешно применим не только для анализа слабоформализованных экономических ситуаций [2, 6, 14, 15, 17-19] и текстов их описывающих, но и для сложных художественных (даже поэтических) текстов [1]. Для главного персонажа стихотворения предложено несколько вариантов решения проблемы, возникающей при планировании диверсификации компетентностей развивающейся личности, и показано, что неразрешимых проблем нет, решения (поля решений), относительно приемлемые для участников коллизии, есть всегда. Целевая аудитория кейкиса – слушатели программ MBA.

Ключевые слова: маркетинг власти, территория, смена идентичности, цели и ценности, инструмент «матрица идентичности», инструмент «формула власти как формы влияния», инструмент «пятнадцать эталонных менеджерских стратегий».

Annotation. The situation proposed for discussion is taken from a an old poem by V. Vysotsky: "About the scapegoat" [4]. To answer the research question, the marketing and management tools described in the title of this article were considered and applied [7-13, 16]. It is shown that the toolkit is successfully applied not only for analysis of poorly formalized economic situations [2, 6, 14, 15, 17-19] and texts describing them, but also for complex literary (even poetic) texts [1]. For the main character of the poem, several solutions to solve the problem arising in the planning of the diversification of the competences of the developing personality are proposed, and it has been shown that there are no unsolvable problems, solutions (solution fields) that are relatively acceptable for the participants of the collision are always possible to find. The target audience is students of MBA programs.

Key words: marketing of power, territory, identity change, goals and values, the "identity matrix" tool, the "power formula as a form of influence" tool, the "fifteen reference managerial strategies" tool.

Ссылка на статью: Киселев В. Д., Балакирева М. А. Добавляет ли глубины понимания сложных литературных текстов применение маркетингово-менеджерского инструментария. Разбор кейкиса «Маркетинг власти» // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС) – 2017. № 1 (9). С. 60-72. – Библиогр.: с. 71-72 (18 назв.).

2 Киселёв Владимир Дмитриевич, доктор делового администрирования, преподаватель ИГСУ РАНХиГС, преподаватель, Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт), член Гильдии маркетологов, (Москва, Россия), E-mail: f1f2f3f4@rambler.ru.

Kiselev Vladimir Dmitrievich, Doctor of Business Administration, lecturer of the IGSSU of the RANEPH, lecturer of the MIRBIS, member of the Guild of Marketing (Moscow, Russia).

3 Балакирева Марина Алексеевна, преподаватель, Международный институт экономики и финансов, (Москва, Россия), E-mail: sergmarn@yandex.ru

Balakireva Marina Alekseevna, lecturer of the International Institute of Economics and Finance (Moscow, Russia).

4 Разбор кейкиса «маркетинг власти»

**Теоретическая часть. Инструмент «матрица идентичности». Инструмент «формула
власти как формы влияния». Пятнадцать эталонных менеджерских стратегий**

«Матрица идентичности» подробно описана в нескольких статьях [7-10]. Она позволяет описывать идентичность актора в рамках группы членства.

Рис. 1. Концептуальная модель инструмента «Матрица идентичности»

Инструмент «формула власти как формы влияния» подробно описан в нескольких статьях [7-9]. Власть – мера дозволенных (в рамках рассматриваемого социума) ответственных изменений (по отношению к социуму или его части) определенных индивидуумом самостоятельно (в рамках ролей) или (в рамках статусов) навязанных индивидууму социумом или его частью в пользовании общими социальными благами (реальными или иллюзорными).

Рис. 2. Концептуальная модель инструмента «формула власти как формы влияния»

Пятнадцать эталонных менеджерских стратегий подробно описаны в статье [16].

Ниже перечислено несколько эталонных стилей.

Стиль конкуренции. Человек активен, самостоятелен, в сотрудничестве не заинтересован, способен на волевые решения, в случае успеха – непопулярный.

Стиль уклонения. Человек по разным причинам просто уклоняется от разрешения конфликта, по сути, переносит его на другое время, когда будет готов его разрешить конструктивно.

Стиль приспособления (растворения, поглощения). Человек принимает интересы более сильного партнера и не отстаивает собственные интересы, что иногда приводит к взаимной гармонии.

Стиль сотрудничества. Человек открыто отстаивает свои права, не забывая прав партнера (оппонента), с которым взаимодействует. Результат – устойчивое дружественное взаимовыгодное решение проблемы.

Стиль компромисса. Человек частично уступает партнеру (оппоненту), чтобы удовлетворить оставшиеся более важные интересы. Другая сторона делает то же самое. Все немного недовольны достигнутым соглашением, но обсуждать сейчас уже нечего.

В практике консультирования и написания исследовательских кейсов часто используются «одинадцать эталонных стратегий» (см. рис. 3). Логика инструмента такова. Линейка «Сотрудничество – Соперничество» – это про один вид взаимодействий, линейка «Поглощение – Уклонение» – это про совершенно другой вид взаимодействия, и располагать их в одной плоскости можно, но не корректно. Удобнее их разместить в трехмерном пространстве, получается тетраэдр. Таким образом, получаем объемную концептуальную модель, на которой представлены все типы стилей, что не позволяет сделать сетка Томаса-Килменна, на которой есть «слепые пятна, например, смешанный тип «Конкуренция + Приспособление» на сетке недопустим, а из практики Вы знаете, что он есть и широко используется! **Получается наглядное трехмерное фазовое пространство стратегий.**

Рис. 3. Концептуальная модель инструмента «Одинадцать эталонных менеджерских стратегий». Представлена в двух видах: плоский граф и трехмерный тетраэдр

Стиль «Сотрудничество + Соперничество». Как мы ругаем своих подчиненных? Сначала похвалим, потом выразим удивление полученным плохим результатам, потом выразим надежду на изменения к лучшему. На два комплимента – один «волшебный пинок».

Стиль «Сотрудничество + Растворение». Любимая бабушка подарила Вам свою квартиру с правом своего пожизненного проживания в ней.

Стиль «Сотрудничество + Уклонение». Основной сюжет романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: жена полюбила друга мужа. Чтобы не мешать счастью влюбленных, муж имитирует суицид и отправляется в Америку. Многие голливудские шедевры построены именно на этом романтическом стиле.

Стиль «Соперничество + Уклонение». Пример из нашей истории. «Тачанка-ростовчанка, все четыре колеса». Оружие отступления. Плюнула свинцом и уклонилась от ответа. «Ударил и убежал» – основная стратегия партизана.

Стиль «Соперничество + Растворение». «Я подпишу под Вашим давлением акт приемки, но отражу в документе свое частичное несогласие, особое мнение. Это надо для прокурора. Вас посадят, а меня – нет».

Стиль «Растворение + Уклонение». Пример из фильма «Земля Санникова». Персонаж Георгия Вицина, пленённый туземцами приказчик, обращаясь к вождю племени анкелонов, испуганно говорит: «Вы, Ваше превосходительство, если покушаться надумаете, не советую! Мясо во мне – хорошего мало. Отравиться можете!»

В практике консультирования и написания исследовательских кейкисов, в части описания тонких стратегий экономического поведения можно использовать «пятнадцать эталонных стратегий» (см. рис. 4). Логика инструмента такова. Между основными стилями «Соперничество, Сотрудничество, Растворение и Уклонение» можно выявить сложные смесовые компромиссные стилевые акценты (компромиссные стили).

Рис. 4. Концептуальная модель «Пятнадцать эталонных менеджерских стратегий».

Стиль Компромисс, тип 1. «Растворение + Уклонение + Сотрудничество». Пример. «Я выполню Ваш приказ, хотя я с ним не согласен, выполню максимально усердно».

Стиль Компромисс, тип 2. «Растворение + Уклонение + Соперничество». Пример. «Я выполню Ваш приказ, хотя я с ним не согласен, выполню максимально плохо и буду скандалить».

Стиль Компромисс, тип 3. «Сотрудничество + Соперничество + Растворение». Пример. «Я буду-буду сотрудничать с тобой, но периодически взбрыкивая и огрызаясь. Постепенно принимая тебя, соглашаясь со всем предложенным тобой, разделяя твою ответственность».

Стиль Компромисс, тип 4. «Сотрудничество + Соперничество + Уклонение». Пример. «Я буду-буду сотрудничать с тобой, но периодически взбрыкивая и огрызаясь. Перекладывая (постепенно) свою ответственность на тебя».

Поэтический текст для анализа инструментами «Технологической платформы КЕЙКИС»

Песенка про Козла отпущения

В заповеднике (вот в каком забыл)
 Жил да был Козел – роги длинные, –
 Хоть с волками жил – не по-волчьи выл –
 Блеял песенки всё козлиные.
 И пощипывал он травку, и нагуливал бока,
 Не услышишь про (от) него худого слова, –
 Толку было с него, правда, как с козла молока,
 Но вреда, однако, тоже – никакого.
 Жил на выпасе, возле озера,
 Не вторгаясь в чужие владения, –
 Но заметили скромного Козлика
 И избрали в козлы отпущения!
 Например, Медведь – баламут и плут –

Обхамит кого-нибудь по-медвежьему, –
 Враз (вмиг) Козла найдут, приведут и бьют:
 По рогам ему и промеж ему...
 Не противился он, серенький, насилию со злом,
 А сносил побои весело и гордо.
 Сам Медведь сказал: «Робяты, я горжусь Козлом –
 Героическая личность, козья морда!»
 Берегли Козла, как наследника, –
 Вышло даже в лесу запрещение
 С территории заповедника
 Отпускать Козла отпущения.
 А Козел себе все скакал козлом,
 Но пошаливать он стал втихомолочку:

Как-то бороду завязал узлом –
Из кустов назвал Волка сволочью.
А когда очередное отпущенье получал –
Всё за то, что волки лишку откусили, –
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, –
Но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис –
Дорогой Козел отпущения!
Услыхал Козел – да и стал таков:
"Эй, вы, бурые, – кричит, – эй, вы, пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежье привилегии!
Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу,
Распишу туда-сюда по трафарету, –
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,
И ославлю по всему по белу свету"
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прощения, –

Отпускать грехи кому – уж это мне решать:
Это я – Козел отпущения!"
В заповеднике (вот в каком забыл)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил – и (как) по-волчьи взвыл, –
И рычит (орет) теперь по-медвежьему.

Владимир Высоцкий
1973

А козлятушки-ребятушки засучили рукава
и пошли шерстить волчишек в пух и клочья,
А чего теперь стесняются, если их голова
От лесного Льва имеет полномочия.

Ощутил он вдруг остроту рогов
И козлиное вдохновение!
Росомах и лис, медведей, волков
Превратил в козлов отпущения.

(Дополненная версия)

Владимир Высоцкий
1973

Внутренняя среда. Объект/субъект исследования

Серенький Козлик, жил в Заповеднике, территории с особыми условиями существования, имеющей охраняемую границу. Ближнее окружение – нелидерское и неяркое: всё козлы да козы на зеленых лугах. Козлик, в отличие от них, имел собственное представление о морали, блял о непреходящих ценностях, до волчьего воя не опускался, но волков очень побаивался. В меру пользовался ограниченными материальными ресурсами Заповедника (в первую очередь пищевыми).

Козлик в меру воспитан, безвреден, не сквернословит, однако и пользы обществу не приносит. На чужое не претендует. Бездействие Козлика на ранних этапах его жизни, вероятно, дало повод окружающим считать его хлюпиком и неудачником, но он себя таковым не считал, что привело к существенному личностному развитию, значительно повлиявшему на Заповедник (ценоз) как среду обитания хищников и нехищников. Парадигма власти поменялась.

Внешняя среда. Ситуация (сложившаяся система отношений)

Заповедник, расположен в прекрасном, экологически чистом месте. С точки зрения представленности флоры и фауны, он относится к лесостепной зоне. Пейзаж дополняет живописное озерко. Все это навеивает мысли о мире, покое, взаимной кроткой любви, социальной (для фауны) идиллии.

Однако, где это видано, чтобы травоядные без потерь сосуществовали с хищниками, тем более, получали над ними власть. Хищные обыватели, видя лишь внешнюю привычную для себя сторону поведения (индивидуальную роль) Серого козлика, позитивно оценили его полезность для социума и назначили «козлом отпущения», т. е. присвоили минимальный социальный статус.

Вначале было. Медведь – кого-то обхамит и набезобразничает, «козел отпущения» – за это по своему статусу ответит. Все довольны.

Позже случилась первая странность: насилию Серенький козлик не противился, но чувство собственного достоинства не терял, переноса превратности судьбы весело и гордо (признак сильной личности). Обыватели-хищники вместо того, чтобы оставить «спящего монстра» в покое, подлили масла в огонь, повысили его статус, объявив его чуть ли не национальным достоянием. Стали беречь его, лишили возможности свободного перемещения (запретили выезд, возможно эмиграцию, за пределы Заповедника, где что-то было по-другому). Возможно, это была ошибка хищников, так как «нет человека – нет проблемы».

Короче, ещё больше озлобили и накачали полномочиями и компетентностями «исходно маленького человека», но уже не в ранге «серенького», а в статусе почти «мессии».

На первых этапах личностного развития почет и ограничение свободы не сильно отразились на поведении всеми любимого «козлика-олуха», но случилась новая странность, также оставшаяся без внимания прожигающей жизнь фауны. Козел начал пошаливать, сквернословить, рычать и огрызаться при «раздаче тумачков». То есть ситуация (система отношений) изменилась. Козел мутировал и во очередной раз поменял свою идентичность. Он подстроился под вызовы внешней среды, а вся остальная фауна (не меняя свои идентичности) продолжала жить старыми мерками, упуская свои конкурентные преимущества.

Рис. 5. Схема ситуации в заповеднике для Серого козлика. Красной обводкой обозначено текущее позиционирование «Козла отпущения»

На фоне постоянных склок и разборок между хищниками (лисами-росомахами-волками-медведем) у «среднего уровня пищевой цепочки» (козлиного племени) появилась иллюзорная ностальгия о тихих днях, минувших. Они, объединенные до критической массы новой идеей, нашли себе нового героя Козла. Джина выпустили из бутылки, монстр проснулся.

«Мы старый мир разрушим до основания. Мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет все-э-ем!», – кричали последователи Козла. А он, ничуть не смутившись, провозгласил себя почти Богом (отниму привилегии), формальным руководителем (распишу по трафарету), приговаривая: «Отпускать грехи кому – это мне решать!».

Рис. 6. Измерительная шкала «Формула власти» (фрагмент). Красной обводкой обозначено текущее позиционирование «Козла отпущения»

Итог. Власть досталась тому, кто быстрее всех подстроился под изменившиеся обстоятельства и направил их развитие по выгодному для себя любимого курсу.

Стал ли счастлив Козел, получил ли он удовлетворение – неизвестно. Сложно в его возрасте ценности менять. Не понятно, стало ли козлиному электорату лучше, по-сути, ничего же не изменилось, просто на одного воющего и рычащего стало больше. А тут ещё группировки козлятушек-ребятушек появились, конфликт грозит перейти на качественно иной уровень.

О. Иноземный, обозреватель, эксперт

Ситуация с властями в Заповеднике. Возможные взаимоотношения медведя и козла Аналитическая справка для иностранного информагентства

Медведь выпестовал козла-отпущения, следовательно, относится к нему, с одной стороны, со снисхождением (синдром младшенького), с другой, как к собственному творению (многое может простить). Медведь, несомненно, сильнее один на один, способен как расшевелить толпу, так и усмирить её, но его «пофигизм» и концентрация на себе могут обернуться судьбой Мубарака (нужен соратник, для которого повседневное руководство – радость). Предпочитает официальной власти «власть ночи». Падок на обильные ресурсы и всевозможные блага, причем, способ их достижения не имеет для него значения (плут, значит, соратник должен иметь репутацию добропорядочную). Существо достаточно приземленное, но хитрое и коварное, способное навязать своё мнение социуму (я горжусь Козлом – все гордитесь).

Козел – изначально слаб, не способен быть универсальным владыкой (первый в любое время, в любом месте, при любой ситуации), но поразительные обучаемость и приспособляемость могут подтянуть его в будущем и по этой составляющей. Пока же он может быть над всеми либо в рамках делегированных полномочий, либо в непонятной для основной массы жителей области (общение с Богом (медведем)). Разумеется, рогатый научился рычать по медвежьей, копировать его повадки, даже поучать и критиковать старшего товарища, но всё это делается на публике и для публики. Без посторонних глаз – один «папа», который как породил, так и убить может; другой – пасынок, возмнивший себя почти Богом, но не сделавший ничего божественного. Однако, «картина маслом» не будет закончена, если пренебречь безупречным прошлым нашего

новоиспеченного героя. А обыватели помнят его либерализм и умеренность во всем, упертость в желании сохранить свою индивидуальность, что, несомненно, укрепляет его имидж формального руководителя.

Таким образом, с учётом отвергнутой первоначальной морали и делегированной медведем свободы действий, козёл способен привнести в формулу власти медведя своё деятельное влияние, необходимое для её устойчивого существования. Следует признать, что медведь привлёк возможности козла не от безысходности, а от скуки, эти направления деятельности не интересны козлапому. В тандеме он лидер.

В сухом остатке. Пока медведь и козел соратники, рогатому противопоказано перебарщивать в чем бы то ни было. Медведю всегда нужен козел отпущения, то на дефолт, то на кризис. Козлу нужен имидж и статус. Следовательно, имеется обоюдная комплементарная заинтересованность сторон, которая обеспечивает надёжность и устойчивость союза. В краткосрочной перспективе рассматриваемая связка может быть разрушена доведенным до отчаяния электоратом; голодом медведя;

Выбранный персонаж, для которого будет предложено поле проблем: Козел отпущения.

Момент и регион, для которых будут предложены варианты решений: Когда Козёл, как будто бы случайно, зарычал на территории Заповедника по-медвежьи в первый раз. До открытой манифестации и приватизации медвежьих привилегий дело ещё не дошло.

Поле проблем⁵ (в Заповеднике)

С точки зрения Козла отпущения

- Есть противоречия между плотоядными хищниками (формальными и неформальными лидерами), но не понятно, как ими воспользоваться для своей пользы.
- Отсутствие формального руководителя и консолидации для сопротивления среди травоядных приводит к большой убыли электората (естественной и неестественной), что очень огорчает травоядных.
- Хорошо вооруженный (зубы, когти, рога), но плохо управляемый многочисленный травоядный электорат ведет себя по-скотски, однако, активное сопротивление может привести к потерям и снижению качества и уровня жизни всей фауны, к неуправляемым (деструктивным) социальным конфликтам.
- Не понятно, может быть правильнее вернуться к идентичности серенького Козлика (продукта питания хищников), от которого социуму ни вреда, ни пользы.
- Смириться со статусом смиренного Козла отпущения, заботясь о собственной шкуре и молясь об умеренных аппетитах Хищников.
- Можно ли будет без излишних рисков принять от «старших товарищей» назначение на высокий пост «Козла отпущения» и жестко поставить вопрос: «А кто теперь «старший»?»
- Если я «старший» и массы мне подвластны и восхищаются мною, может я – Бог, но козлиная родословная и послужной список подводят, что огорчает.
- Хочется безграничной власти, когда не надо скрывать своё истинное лицо, пороки и желания, но хватит для подданных только рыка и заявленных наказаний?
- Надо удержать анархичную группу поддержки в лице козлятушек-ребятушек, а управленческих механизмов для этого пока нет.

С точки зрения медведей-волков:

- Наличие «белой вороны», возведенной в ранг «национального героя» порождает дополнительную неопределенность в ситуации. Разбуженное «спящее чудовище» может привести к смене идентичности всего ценоза Заповедника и его привычных подценозов.
- ...

Выбранная проблема (с точки зрения Козла)

- Надо развить успех! Захотелось власти как самоцели, но зачем её захватывать и, главное, как удержать - не понятно.

⁵ **Проблема**, которую Вы диагностируете на сложившейся системе отношений (то, чего нет, не получается; наиболее значимое противоречие, которое обнаружено применительно к объекту исследования). 24 слова.

Рис. 7 – Фрагмент политологического отчета А. Подводного. Этапы и фазы жизненного цикла Серого козлика. Красной обводкой обозначено текущее позиционирование «Козла отпущения». (Сокращения на схеме. t1 – t8 - последовательные ключевые для сюжета моменты времени. Сер.Коз. – Серенький козлик, Бур.Ме. – бурый медведь, Травоядн. – травоядные, Ры. – рыси, Ли. – лисы, Ин.Об. – иностранный обозреватель, Му.Ка. – мудрый карась).

Персонажи (их роли и/или статусы 6)

- Субличность 1. Козлик серенький – бесхребетный, миролюбивый интеллигент; неудачник; если судить по рогам, жена ему изменяет. Зарабатывал, скромно пощипывая вокруг себя, откладывал на черный день (бока нагуливал). Ничемный, но безвредный. Спортом не занимался, и каждый норовил его побить. Тяготы жизни сносил весело и гордо, чем вызывал неподдельное восхищение неформальных лидеров. Была в нем некая чертовщинка (в глубоком омуте ...), которая могла, при благоприятном стечении обстоятельств, превратить его в необузданное чудовище. Обучаем. Способен подражать, хамелеон. Личностный ресурсный потенциал в системе координат «Харизма – Лидерство – Формальный руководитель – Авторитет» практически нулевой.
- Субличность 2. Козел отпущения, признанный руководитель травоядных, в авторитете.
- Медведь – личность совершенно неформализованная, харизматичный лидер, наделивший себя властью над жителями Заповедника. Живет в своё удовольствие, баламутя честных граждан и беззастенчиво их обманывая. Способен оценить достоинства других, обладает специфическим чувством юмора, в авторитете.
- Волк, неформальный лидер волчьей стаи, признан многими, но не всеми. Волчья стая (авторитеты) – ОПГ, наглые хапуги, насаждающие повседневную моду на криминал и массовую культуру, которую, однако, принимали не все (не по-волчьи выли).
- Росомаха Пегая, прихлебатель и оруженосец Волка.
- Лиса Рыжая, мелкий хищный хитрый функционер, неформальный лидер лисьей своры, признана не всеми жителями Заповедника.
- О. Иноземный, баран, политобозреватель, экспат (негражданин Заповедника).
- А. Подводный, мудрый карась, обозреватель, живет в озерке (гражданин Заповедника).
- Пришлый лев с нимбом (бывший невозвращенец).
- Пострадавший лев с нимбом (сиделец).
- Группа. Травоядные (женского и мужского пола, всех возрастов и расцветок).
- Группа. Козлятушки-ребятушки (неформальные активисты).

6 **Роль и/или статус** персонажа (поведение, соответственно, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидается от персонажа другими участниками).

Рис. 7. Динамика развития ролей и статусов персонажей

Предпочтение Козла отпущения (Субличность 2)

Ценности, значимые для персонажа: личный покой, гармония с окружающим миром, самоутверждение, власть, деньги для её удержания, месть за прошлые невзгоды.

Таблица 1. Цели козла (Субличность 2) и динамики их изменения

Динамики целей \ Ресурсы	Власть	Статус	Время собственной жизни	Аудитория последователей	Подвластная территория
Смена идентичности*					
Существенно увеличить					
Увеличение					
Сохранение					
Снижение					
Существенно снизить					
Смена идентичности					

* Смена идентичности объекта целеполагания, переход его на качественно новый уровень.

Обозначения: заштрихованы предпочтения козла.

Поле возможных альтернативных решений⁷ Козла отпущения (Субличность 2)

Таблица 2. Матрица для рефлексии решений Козла отпущения (Субличность 2)

Персонаж или группа	Тип решения (стратегии). См. рис.3.											Итого (решений):
	Сотрудничество	Сотрудничество + Соперничество	Соперничество	Соперничество + Уклонение	Уклонение	Растворение + Уклонение	Растворение	Сотрудничество + Растворение	Сотрудничество + уклонение	Соперничество + Растворение	Компромисс	
Субличность 1. С.К.				7			8					2
Субличность 2. К.О.					9, 10							2
Медведь	11, 12			13	14		15	16				6
Волк	17		18, 19	20		21	22	23		24	25	8
Росомаха				26				27				2
Лиса				28				29				2
О.Иноземный												0
А.Подводный												0
Пришлый лев												0
Пострадавший лев												0
Травоядные	30	31						32	33			4

⁷ Предложенные варианты решений – не являются правильными или неправильными, они возможны.

Персонаж или группа	Тип решения (стратегии). См. рис.3.											Итого (решений):
	Сотрудничество	Сотрудничество + Соперничество	Соперничество	Соперничество + Уклонение	Уклонение	Растворение + Уклонение	Растворение	Сотрудничество + Растворение	Сотрудничество + уклонение	Соперничество + Растворение	Компромисс	
Козлятушки-ребятушки												0
Итого (решений):	4	10	2	5	3	1	3	1	1	0	0	30

Условные обозначения в таблице 2: цифровые сноски обозначают и комментируют суть конкретной стратегии относительно данного персонажа. Ячейки таблицы 2, залитые серым цветом, означают не предложенные решения; вероятно, они не были продуманы.

7. **Соперничество + Уклонение.** Сам с собой, с хищниками: бьют – рычу, но при малейшей возможности сбегу из Заповедника. Риски: Постоянно бьют, можно не добежать до границы. Возможности: получить политическое убежище за границей. Бюджет: надо содержать аэродром в кустах для внезапного бегства. Долговременные последствия: освоишь принцип айкидо – проживешь свой жизненный цикл.
8. **Растворение.** Остаться сереньким козликом (что не соответствует заявленным целям). Риски: попанное чувство достоинства, постоянные побои, как следствие, потерянное здоровье, ограниченное перемещение. Возможности: остаться на Родине, быть узнаваемым всеми, добиться компенсаций за лишения. Бюджет: неизменный. Долговременные последствия: жить пока не покалечат или не убьют.
9. **Уклонение.** Предложить другую кандидатуру на место козла отпущения. Риски: не поверят, что новая кандидатура лучше. Возможности: уйти на покой и посвятить себя своим ценностям. Бюджет: затраты на поиск и одурманивание подходящей кандидатуры. Долговременные последствия: смерть от старости, мучения от того, что отказался от заявленных целей.
10. **Уклонение.** Уйти в другой Заповедник. Риски: пересечь нелегально границу, опасности в пути, на новом месте может быть то же самое или хуже. Возможности: устроить жизнь в соответствии со своими ценностями; сделаться руководителем и авторитетом в новых землях (опыт и желание перемен есть), после чего вернуться в свой Заповедник в новом статусе, захватить его и отомстить обидчикам. Бюджет: взятки пограничникам, дорожные траты, финансирование похода на свой Заповедник. Долговременные последствия: пока не будут достигнуты цели и удовлетворены ценности.
11. **Сотрудничество** с медведем – я терплю и вы, Михаил Потапович, меня хвалите. Риски: оказаться в статусе соратника и подхалима. Возможности: как соратника и подхалима ограничены, как авторитета и формального руководителя – могут органично дополнять «уровень власти» медведя. Бюджет: эластичный. Долговременные последствия: до разбалансировки ситуации как изнутри, так и извне.
12. **Сотрудничество.** Объединиться с медведем против волков. Риски: может сожрать, баламут, по пьяни. Возможности: устойчивая властная структура. Бюджет: Козлу – выпас и известность в сообществе, Медведю – один сожранный подданный в сутки и развлечения. Долговременные последствия: если Медведь не сожрет Козла, то пока есть трава и подданные, система будет устойчива долго.

Пример описания метрик решения. *Метрика структурная:* структура Козел – Медведь должна обеспечить максимальное удаление от нулевой отметки в системе харизматик – лидер – руководитель – авторитет. *Метрика финансовая:* сопоставимость финансовых доходов и растрат на мотовство Медведя и культурно-управленческие мероприятия Козла. *Метрика отношений:* остаться несъеденным Медведем и почти Богом для всех остальных. *Метрика правоотношений:* при такой власти будет своя конституция с подстраиваемой метрикой правоотношений. Резоны выбора: Есть союзник и он один. Следовательно, невелик шанс разлада. При этом тандем обеспечивает наиболее устойчивую форму власти (харизматик – лидер – руководитель – авторитет). Да и неотомщенным останется только Медведь. Кроме того, настроенная система управления Заповедником даст возможность уходить на время в свои ценности, а, при необходимости, и территорию расширить за счет менее организованных соседей.

Таковыми метриками могут быть оформлены (уточнены) все предлагаемые альтернативные решения.

13. Аналогично сноске 8.
14. **Уклонение** от медведя в гневе или запарке – убегаю, не хочу, чтобы меня съели. Риски: постоянная боевая готовность может закончиться роковой усталостью. Возможности: пропиариться, если даже Медведь обращает внимание. Соврать, что уклоняется Медведь. Бюджет: усиленное питание, плюс система охраны. Долговременные последствия: пока есть пространство для манёвра.
15. Аналогично сноске 8.
16. **Сотрудничество + Растворение** с хищниками и травоядными: вам всем нужен козёл отпущения, вы меня возвеличиваете, за это и я согласен на всё. Риски: надолго ли хватит согласия на всё? Возможности: получать удовольствие, став мазохистом. Бюджет: согласен на все, значит, готов бесплатно. Долговременные последствия: если услужливость в радость, возможно длительное сосуществование.
17. **Сотрудничество.** Объединиться с волками против медведя. Риски: не факт, что Козёл останется Главным (старшим), так как в одной команде, как минимум, два авторитета. Обострится противостояние «Хищники – Травоядный» и конфронтация с Медведем. Возможности: создать клерикальный Заповедник (только для волчьих) и совместно противостоять Медведю. Бюджет: постройка культовых сооружений, регулярная жертва из несколько подданных (на съедение волкам). Долговременные последствия: если обратить Медведя в волчью веру, то система способна просуществовать весь период жизненного цикла Козла.
18. **Соперничество** с волками – каждый последующий раз после битвы козел рычит всё громче. Риски: не дай Бог, волки узнают, что Козел их соперник на начальной стадии его восхождения к власти. Возможности: как у Моськи со Слоном. Бюджет: соперничество дешевым не бывает. Долговременные последствия: если Козел доживет до авторитета и руководителя, уничтожит соперников, то перспективы неплохие.
19. **Соперничество** с волками - взбунтоваться. Риски: убьют. Возможности: умереть тяжело, но достойно. Бюджет: нулевой. Долговременные последствия: отсутствуют.
20. Аналогично сноске 8.

21. **Растворение + Уклонение** с волками: вы отхватили лишку (это пока неизбежно), и я получил по рогам (помимо своей воли), поскольку мне поручили работать козлом отпущения, но внутренне я с этим не согласен. Риски: растворяешься в агрессивной среде (опасно), уклоняешься от неё же (правильно) – перекошенная система. Возможности: обеспечен работой. Бюджет: возможно пополнение бюджета за оказанную услугу. Долговременные последствия: здоровья хватит не надолго.
22. **Растворение** с волками – вы отхватили, а козел молча и неизбежно получил по рогам. Риски: растворение в агрессивной среде может оставить рожки да ножки. Возможности: шалить от имени волков. Бюджет: за волчью «крышу» надо платить. Долговременные последствия: в принципе, всех все устраивает.
23. Аналогично сноске 17.
24. **Растворение + Соперничество** с волками: бейте, сколько хотите, но чем больше волки отхватили, а козел получил, тем громче он будет рычать, и сможет назвать из-за кустов волка сволочью, пошаливать будет. Риски: как у агента под прикрытием. Возможности: стать козлом в волчьей шкуре, и даже полноценным волком. Бюджет: постоянный стресс, затраты на лекарства. Долговременные последствия: превращение в волка.
25. **Компромисс** с волками – вы отхватили, а я порычал, я пострадал за вас, но вы меня сегодня не съели. Риски: у сильного всегда бессильный виноват. Возможности: отхватить под шумок. Бюджет: теневой. Долговременные последствия: как у «фирмы однодневки» – может жить и долго, но до особого случая.
26. Аналогично сноске 8.
27. Аналогично сноске 17.
28. Аналогично сноске 8.
29. Аналогично сноске 17.
30. **Сотрудничество** с травоядными – «я рычу против хищников, и вы меня поддерживаете». Риски: могут потребовать больше, чем просто порычать, а должной защиты перед хищниками нет. Возможности: в толпе всегда можно затеряться и противостоять не первому эшелону хищников. Бюджет: без претензий на авторитет – текущий, с претензией – в зависимости от количества последователей. Прогноз: в зависимости от расторопности Козла, но год-два продержится.
31. **Сотрудничество + Соперничество** с травоядными: «вы меня поддерживаете, когда я рычу, но среди вас (травоядные) я первый по статусу по законному праву». Риски: взаимная неудовлетворенность, постоянный поиск крайнего. Возможности: оказаться царем небесных олухов. Бюджет: статус требует ресурсной подпитки. Долговременные последствия: единство и борьба противоположностей, как правило, обеспечивают устойчивость системы.
32. Аналогично сноске 17.

Вывод по таблице 2: Решения преимущественно ориентированы на волков, во вторую очередь на медведя. Есть пять персонажей, для которых решения по каким-то причинам не предложены. Из одиннадцати эталонных менеджерских стратегий преобладают стратегии «Сотрудничество + Соперничество», в меньшей степени – «Сотрудничество» и «Соперничество + Уклонение». Из ста сорока трех возможных типов решений предложено только 30 (менее 21%). Сделать выбор возможно, но сделать обоснованный доказательный выбор решений затруднительно, так как вариантов решений предложено мало.

Заключение

На исследовательский вопрос, заданный в заголовке этой статьи ответ будет положительным. Да, добавляет. Продемонстрирована применимость маркетингово-менеджерского инструментария к сложному литературному тексту.

Текст данного кейписа можно использовать в качестве базового учебного материала для проведения деловой игры для отработки навыков выработки, рефлексии и принятия управленческих решений.

Выражаю благодарность Александру Вячеславовичу Сумарину, г. Калининград, за предложенную к исследованию поэтическую тему и активную помощь при написании.

Список литературы

1. Библиотека кейсов Киселева [Электронный ресурс] : Двадцать кейсов в формате КЕЙКИС, литературные произведения. – Режим доступа: <https://keykis.ru/keykis/literature/1/> (Дата обращения 03.03.17).
2. Библиотека кейсов Киселева [Электронный ресурс]: Сто пятьдесят авторских кейсов в формате КЕЙКИС. – Режим доступа: <http://www.keykis.ru/keykis/> (Дата обращения 03.03.17).
3. Выпуск «Этапы жизненного цикла и матрица идентичности. По стихотворению «Козел отпущения» В. С. Высоцкого» [Электронный ресурс] : Передачи «Сказочный маркетинг и менеджмент». – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=AhVkJDS47I_w&t=12s (Дата обращения 03.03.17).
4. Высоцкий В. С. «Про козла отпущения» (Полный вариант) [Электронный ресурс] : Rutub.ru. – Режим доступа: <http://rutube.ru/tracks/2247427.html> (Дата обращения 03.03.17).
5. Голишевский М. Б., Киселев В. Д. Может ли муниципальный чиновник легитимно убрать нелегитимный рынок из центра города? // Государственная служба. – 2016. – №4(102). – С.23-29.
6. Киселев В. Д. Оценка динамики изменения ресурсного потенциала проекта, сути актуальных проблем и способов их преодоления // Менеджмент инноваций. – 2015. – №2 (30). – С.134–155.
7. Киселев В. Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. – 2010. – том 7. – № 1. – С.136–147.
8. Киселев В. Д. Инструменты бизнес-моделирования в деятельности технологического предпринимателя //

- Экономика и управление в машиностроении. – 2017. – № 1(49). – С.25-31.
9. Киселев В. Д. Применение методики «матрица идентичности» в образовательной практике // Корпоративные университеты. – 2013. – №43. – С.43.
 10. Киселев В. Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. – 2014. – №1(37). – С.22–48.
 11. Киселев В. Д. Смысловая навигация по сложным экономическим нарративам» // Менеджмент инноваций. – 2015. – №3. – С. 134–155.
 12. Киселев В. Д. Технология написания проектного кейса в жанре «кейкис» // «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии». – 2015. - № 4(13). – С. 7-14.
 13. Киселев В. Д., Гаврилова О. А. Разбор кейкиса «Можно ли финансовые проблемы решить диверсификацией – концентрической, конгломеративной, честно или по-братски?» // Вестник МИРБИС. – 2016. – №3(7). – С.40-62.
 14. Киселев В. Д., Некрасов С. В. Возможна ли адаптация модели хозяйствования при утрате стратегического партнера. Разбор кейкиса «Суть реструктуризации деятельности АО «Ипотечная корпорация» // Вестник МИРБИС. – 2016. – №1(5). – С.31-43.
 15. Киселев В. Д. Применение пятнадцати эталонных стратегий экономического поведения в технологической платформе КЕЙКИС. В сборнике: Менеджмент, маркетинг, финансы сборник научных статей // Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). – Москва, – 2014. – С.36-43.
 16. Киселев В. Д., Прохоров В. С. Может ли «сверхквалифицированный» специалист получить адекватную работу? Разбор Кейкиса «Можно ли включить социальный лифт» // Вестник МИРБИС. – 2015. – №3. – С.18-31.
 17. Киселев В. Д., Рослякова М. В. Разбор кейкиса «Допустима ли выгодная торговля красотами малой родины?» // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. – №3(113). – С.120–135.
 18. Киселев В. Д., Янченко Р. С. Разбор кейкиса «Должна ли Моська лаять на слона, который способен из лимонов сделать лимонад?» // Вестник МИРБИС. – 2016. – №4(8). – С. 31-42.

